

O'SIMLIKLARNING O'SISH VA RIVOJLANISHIDA ISHTIROK ETADIGAN FOTORETSEPTOR GENLAR

Orifjonova U.A.¹, Ubaydullayeva X.A.², Ayubov M.S.³, Boboqulov M.SH.⁴, Abdullayev A.N.⁵, Bolkiyev A.A.⁶, Babadjanova F.I.⁷

^{1,5}O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi, tayanch doktorant;

²O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi, b.f.d.;

⁴O'zR FA Mikrobiologiya instituti, stajyor-tadqiqotchi;

^{3,6,7}O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185155>

Annotatsiya. So'nggi yillarda yorug'lik signallari va fotoretseptor genlarining o'simliklar rivojlanishidagi ro'li bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarga katta e'tibor berilmoqda. Fitoxromlar (PHYA, PHYB, PHYC, PHYD, PHYE), kriptoxromlar (CRY1, CRY2, CRY3), fototropinlar (PHOT1, PHOT2), Zeitlupe oilasi vakillari (ZTL, FKF1, LKP2) hamda UVR8 kabi fotoretseptor genlar o'simliklarda fotomorfogenez, fototropizm, fotoperiodizm va boshqa fiziologik jarayonlarni tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Ko'p yillardan buyon ushbu genlarning evolyutsiyasi va biologik funksiyalari chuqur o'rganilishiga qaramasdan, fotoretseptorlar va gormon signallari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlar hali to'liq aniqlanmagan. Zamonaviy genetik muhandislik usullari, xususan, CRISPR/Cas9 texnologiyasi yordamida fotoretseptor genlarini modifikatsiya qilish orqali ertapishar, hosildor va tolasi uzun g'o'za navlarini yaratish bo'yicha istiqbolli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kalit so'zlar: Fitoxromlar, kriptoxromlar, fototropinlar, ZTL, FKF1, LKP2, UVR8, *Arabidopsis thaliana*.

Аннотация. В последние годы научные исследования, посвящённые роли световых сигналов и генов фоторецепторов в развитии растений, привлекают большое внимание. Такие фоторецепторные гены, как фитохромы (PHYA, PHYB, PHYC, PHYD, PHYE), криптохромы (CRY1, CRY2, CRY3), фототропины (PHOT1, PHOT2), представители семейства Zeitlupe (ZTL, FKF1, LKP2), а также UVR8 играют важную роль в регуляции фотоморфогенеза, фототропизма, фотопериодизма и других физиологических процессов у растений. Несмотря на многолетние исследования эволюции и биологических функций этих генов, сложные взаимодействия между фоторецепторами и гормональными сигналами до конца не изучены. Современные методы генной инженерии, в частности технология CRISPR/Cas9, открывают перспективы для создания раннеспелых, высокоурожайных и с длинным волокном сортов хлопчатника путём модификации генов фоторецепторов.

Ключевые слова: фитохромы, криптохромы, фототропины, ZTL, FKF1, LKP2, UVR8, *Arabidopsis thaliana*.

Abstract. In recent years, considerable attention has been given to scientific research on the role of light signals and photoreceptor genes in plant development. Photoreceptor genes such as phytochromes (PHYA, PHYB, PHYC, PHYD, PHYE), cryptochromes (CRY1, CRY2, CRY3), phototropins (PHOT1, PHOT2), members of the Zeitlupe family (ZTL, FKF1, LKP2), and UVR8 play a crucial role in regulating photomorphogenesis, phototropism, photoperiodism, and other physiological processes in plants. Despite extensive studies on the evolution and biological functions of these genes over the years, the complex interactions between

photoreceptors and hormonal signaling remain incompletely understood. Modern genetic engineering approaches, particularly the CRISPR/Cas9 technology, offer promising opportunities for developing early-maturing, high-yielding, and long-fiber cotton varieties through targeted modification of photoreceptor genes.

Keywords: *phytochromes, cryptochromes, phototropins, ZTL, FKF1, LKP2, UVR8, Arabidopsis thaliana.*

Kirish.

O'simliklarning rivojlanishi va ularda kechadigan fiziologik jarayonlarni tartibga solishda yorug'lik eng muhim ekologik omillardan biri hisoblanadi. Yorug'lik o'simliklarda boradigan fotosintez jarayoni uchun energiya manbai bo'libgina qolmasdan, kun va tunning ma'lum bir uzunligiga o'simliklarning fiziologik reaksiyasi (fotoperiodizm), o'simlikning o'sish organlarining yorug'lik nuri yo'nalishiga to'g'ri yoki teskari tomonga harakatlanishi (fototropizm) va o'simliklarning rivojlanish bosqichlarini yorug'lik bilan bog'liqligi (fotomorfogenez) kabi jarayonlarni borishida ham muhim ro'l o'ynaydi [1,2]. Bu jarayonlar o'simliklarda 2 xil turdagi fotoretseptorlar ya'ni (1) fotosintez uchun yorug'likni yig'adigan fotosintetik pigmentlar (xlorofil a va b, karotenoidlar) va (2) fotosintetik bo'lmagan yorug'lik reaksiyalarini tartibga soluvchi fotosensor retseptorlari (fitoxromlar, kriptoxromlar, fototropinlar) yordamida amalga oshiriladi [1].

O'simliklar dunyosida fotosintetik bo'lmagan yorug'lik reaksiyalarini tartibga soluvchi fotosensor retseptorlarning 4 xil oilasi mavjud. Bular qizil va uzoq qizil nurlarni (~600-800 nm) sezuvchi fitoxromlar (*PHYA-PHYE*), ultrabinafsha (~320-400 nm) va ko'k nurlarni (~400-500 nm) sezuvchi kriptoxromlar (*CRY1, CRY2, CRY3*), fototropinlar (*PHOT1, PHOT2*), *A. thaliana* o'simligidagi *ZTL, FKF1* va *LKP2* kabi Zeitupe oilasi vakillari (ko'k/UV-a nur uchun 320-500 nm) hamda *UVR8* ya'ni *Ultraviolet resistance 8* (UV-b nur uchun 280-320 nm) dir [3,4,5,6]. Ular quyoshdan keladigan tabiiy nurlarni sezish, qabul qilish orqali o'simliklarning o'sish va rivojlanish regulyatsiyasida ishtirok etadigan eng muhim fotoretseptorlik vazifasini bajaradigan genlar oilasi vakillari hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, so'nggi yillarda fotomorfogenez va fotosintezda yorug'likni sezuvchi fotoretseptorlar o'simliklarda patogenlarga qarshi bo'ladigan himoya reaksiyalarida ham ishtirok etishi aniqlangan [7,8]. Masalan: kriptoxrom 2 (*CRY2*) va fototropin 2 (*PHOTO2*) o'simliklarda virusli patogenlarga qarshi himoya vositasi sifatida aniqlangan bo'lsa, fitoxromlar va *UVR8* ham o'simliklarda boradigan himoya reaksiyalarida ishtirok etadi [9,10,11]. Bunda tashqari, biotik stressga (xususan, hasharotlar) qarshi chidamlilikni ta'minlovchi *Cry, Vip, Cyp* genlari g'o'zani genetik jihatdan yaxshilashda, yorug'lik signallarini boshqaruvchi fotoretseptor genlari kabi muhim ahamiyat kasb etadi. Fotoretseptor genlar o'simliklarning o'sish-rivojlanish siklini tartibga solsa, *CRY, VIP, CYP* kabi genlar oilasi vakillari g'o'zani hasharotlardan himoyalashda asosiy ro'l o'ynaydi. Mazkur yondashuvlar birgalikda qo'llanilganda, ertapishar, hosildor va himoyaviy tizimlari kuchli bo'lgan g'o'za navlarini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi [38].

Ayni paytda, ushbu fotoretseptor genlarning genetik funksiyasini chuqur o'rganish va ularni maqsadli modifikatsiya qilish orqali o'simliklarning yorug'likka javob reaksiyalarini boshqarish, rivojlanish bosqichlarini optimallashtirish va agrobiologik xususiyatlari yanada yaxshilangan navlarni yaratish mumkin. Xususan, gen muhandisligining zamonaviy usullaridan hisoblangan CRISPR/Cas9 texnologiyasi yordamida *PHYA1* geniga tuzilgan vektor konstruksiya orqali ushbu genning faoliyatini o'zgartirish ustida ilmiy tadqiqot ishlar olib borilmoqda. Bu esa nafaqat fotomorfogenezni boshqarishda, balki ertapishar va hosildor g'o'za navlarini yaratishda

ham muhim genetik asos bo'lib xizmat qiladi [39]. Bu maqolada, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishida ishtirok etuvchi fotoretseptor genlar va ularning ahamiyati haqidagi ma'lumotlarga chuqurroq nazar tashlanadi.

Fitoxrom genlar oilasi.

Amerika Qo'shma Shtatlari Qishloq xo'jaligi departamentining (USDA) Beltsville qishloq xo'jaligi tadqiqot markazi (BARC) olimlari tomonidan o'simlikning yorug'likka nisbatan turli reaksiyalarining kimyoviy asoslarini o'rganish va aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar fitoxromlarning kashf etilishiga asosiy turtki bo'ldi. 1930-yillarda bu ishlardan ilhomlangan A.Harry, Borthwick and Marion W.Parker fotoperiodik hodisalarni aniqlagan va dunyoga mashhur tuproq kimyogari Sterling B.Hendricks o'simliklarning nurga fotosintetik bo'lmagan javob reaksiyalarini kimyoviy asoslarini o'rgangan [12]. 1959-yil fitoxromlarning kashf qilinishi natijasida, BARC olimlari tomonidan o'simliklarning o'sish va rivojlanish jarayonlarini yorug'lik yordamida qanday regulyatsiyalanishi to'g'risidagi tushunchalar paydo bo'lishiga sababchi bo'ldi. Ko'p yillar davomida fitoxromlarni ajratib olish va tozalash bo'yicha tadqiqotlar davom etdi [13].

O'simliklarning o'sish va rivojlanishida brassinosteroidlar, auksin, gibberillinlar, sitokininlar, etilen va absis kislotalarining va bundan tashqari fitoxromlarning ham ahamiyati katta. Fitoxromlar qizil va uzoq-qizil nurlarni sezuvchi fotoretseptor genlar oilasi hisoblanadi va bu gen oilasi vakillari o'simliklarning deyarli barcha jarayonlarida, xususan, urug'larning unib chiqishi, tropizmning turlari jumladan, fototropizm va geotropizm, xloroplastlarning rivojlanishi, soyadan qochish reaksiyalari, gullashning boshlanishi, pigmentatsiya, gen ekspressiyasining regulyatsiyasi, sirkadiyal ritmlar hamda o'simlikning hayot faoliyatini yakunlashini tartibga solish va yorug'lik signallarini sezish kabi vazifalarini bajaradi [2,14,15,16]. Fitoxromlar o'simlikda quyoshdan keladigan ko'k, ultrabinafsha nurlardan ko'ra, qizil va uzoq qizil nurlarni sezishda muhim ro'l o'ynaydi [17].

Fitoxrom genlar oilasi vakillari dastlab model o'simlik hisoblangan *A. thaliana* da chuqur o'rganilib, tahlil qilingan. Bunga ko'ra, bu o'simlikda *PHYA*, *PHYB*, *PHYC*, *PHYD*, *PHYE* kabi 5 xil turdagi fitoxrom genlari mavjud ekanligi aniqlangan [18,19]. Aniqlangan fitoxromlarning DNK ketma-ketliklari o'rganilib, tahlil qilinganida, *Arabidopsis* dagi barcha 5 xil fitoxromlarning aminokislotalari ketma-ketligi 45-56 % ga o'xshashligi aniqlangan. Bular ichida eng ko'p o'xshashlik *PHYB* bilan *PHYD* taxminan 80% gacha o'xshash ekanligi o'rganilib chiqilgan [20, 21].

Kriptoxrom genlar oilasi.

Birinchi kriptoxrom geni bundan yigirma yil oldin *A. thaliana* dan klonlangan. Keyinchalik bu o'simlikdan *CRY1* cDNKsi yordamida *CRY2* nomli yana bir kriptoxrom geni izolatsiya qilingan. O'simliklarda kriptoxromlar mavjudligi aniqlangandan so'ng, kriptoxrom genlariga o'xshash genlar bakteriyalar, hasharotlar, qushlar va sutemizuvchilarda ham mavjud ekanligi topilgan [22]. 1998-yilda Ahmad, M, Jarillo, J. va uning ilmiy jamoasi tomonidan *CRY1* va *CRY2* genlarining fotoretseptorlik xususiyatlari mavjudligi va fototropizm reaksiyalaridagi ahamiyatini aniqlagan [23].

Arabidopsis va boshqa o'simlik turlarida olib borilgan tadqiqotlar kriptoxromlarning ko'plab fiziologik va rivojlanish jarayonlariga keng ta'sir etishi haqidagi ma'lumotlarni kashf qilinishiga yordam berdi. Fotomorfogenez, soyadan qochish reaksiyalari, gullash vaqtining nazorati, biologik ritm regulyatsiyasi, ildizning rivojlanishi, meva va urug'larning hajmi, o'simlik balandligi va apikal dominantlik, apikal meristema faoliyati, kuchli nurlanish va osmotik stressga javob hamda bakterial va virusli patogenlarga qarshi boradigan reaksiyalarda

ishtirok etadi [24]. Arabidopsis o'simligi genomida uchta kriptoxrom genlari aniqlangan. *CRY1*, *CRY2* o'simlik kriptoxrom genlarining sub oilasiga mansub bo'lsa, *CRY3* esa *CRY-DASH* sub oilasi vakili hisoblanadi. *CRY1* va *CRY2* fotomorfogenezda signalizatsiya faolligiga ega, *CRY3* esa *UV* nurlari shikastlangan bir zanjirli DNKdagi siklobutan pirimidin dimerlarini tiklaydi va xloroplastlar va mitoxondriyalarda lokalizatsiya qilinadi [25]. Boshqa adabiyotlarda esa *CRY1*, ham yadroda, ham sitoplazmada, birinchi navbatda ko'k nurni simulyatsiya qiladigan fotomorfogenezda ishtirok etsa, *CRY2* yadro oqsili hisoblanib, u asosan gullashning fotoperiodik nazoratiga hissa qo'shadi. *CRY3* esa ham DNK fotoliazasi, ham mitoxondriya yoki plastidlarda fotoretseptor sifatida ishtirok etishi mumkinligi haqida ma'lumotlar keltirilgan [26].

Fototropin genlar oilasi.

O'simliklarning ko'k nurlarga javob reaksiyalari Charles Darwin tomonidan 1881-yilda ko'k nurlar sababli sodir bo'ladigan fototropik reaksiyalarni kashf etilishi fototropizm bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarni boshlanishiga turtki bo'lgan [27]. U dastlab, o'simliklarda fototropik harakatlarni qo'zg'atish uchun javobgar bo'lgan ko'chuvchi moddalar mavjud degan fikr bildirgan. Yaqin vaqtlargacha ko'k nurlarni o'simliklardagi fototropizm va boshqa nur bilan bog'liq reaksiyalardagi ishtiroki noma'lum bo'lib kelgan. Shundan so'ng, o'simlik garmoni hisoblangan auksinning kashf etilishi va keyinchalik fototropizm uchun ko'k yorug'lik fotoretseptori hisoblangan - fototropinlarni aniqlanishiga olib keldi [28]. 1997-yilda Arabidopsis o'simligida *PHOT1* geni izolyatsiya qilinganidan keyin, paparotnik va moxlarda ham bu genlarning funksiyasi bir xilligi saqlanib qolinganligi aniqlangan [29]. Fototropinlar o'simliklarda fototropizm, xloroplastlar harakati, barglarning kengayishi va ko'k nur bilan bog'liq bir qancha reaksiyalarda muhim ro'l o'ynashi ma'lum bo'ldi [30]. *A. thaliana* *PHOT1* va *PHOT2* kabi fototropinlarga mansub fotoretseptorlar bor. Bular bir biriga juda kuchli mos keladigan funksiyalarni bajarib, o'simliklarda fototropizm uchun javobgar fotoretseptorlar hisoblanadi. Yetuk barglarda, ular barg shaklini, barg og'izchasining ochilishini va barglarni o'sish va rivojlanishini tartibga soladi [31].

Zeitlupe genlar oilasi.

Zeitlupe genlar oilasi 2000-yilga kelib Arabidopsis o'simligida ko'k nurlarni sezuvchi yangi fotoretseptor genlar oilasi sifatida aniqlandi [32]. Arabidopsisdagi ko'k nurlarni sezuvchi, shu oilaga mansub 3 ta fotoretseptor genlar aniqlangan bo'lib, *ZTL* (*ZEITLUPE*), *FKF1* (*FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F-BOX 1*) va *LKP2* (*LOV KELCH PROTEIN 2*) kabi genlardan iborat [33]. Bu genlarning hammasi sirkadiyal ritm va gullashni boshqarishda ishtirok etadi. Boshqa adabiyotlarda esa ushbu oqsillar sirkadiyal aylanish davrini belgilash, fotoperiodik gullashni tartibga solish va yorug'lik nazoratidagi gipokotilning uzayishi kabi reaksiyalardan ishtirok etishi haqida ham ma'lumotlar keltirilgan [34].

UV RESISTANCE LOCUS8 (UVR8)

Ultrabinafsha nurlarining 3 ta ya'ni UV-A (~320-400 nm), UV-B(~280-320 nm) hamda UV-C (~100-280 nm) kabi turlari mavjud. Bu nurlar ham o'simlikning o'sish rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Jumladan, quyoshdan keladigan ultrabinafsha-B ya'ni UV-B nurining to'liq uzunligi o'simlikning o'sib rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi [35]. Rizzini va uning hamkasblari tomonidan 2011-yilda UVR8 haqiqiy fotoretseptorligi va uning mexanizmini aniqlagan [36]. Bu nur o'simlikning metabolizmi, morfogenezi, fotosintezi, UV nurlaridan himoyalanihi, patogen va zararkunandalarga qarshi himoya kabi o'simlikda kechadigan jarayonlarni boshqaruvchi genlar ekspressiyasini tartibga soladi. *UVR8* aynan mana shu UV-B nurlarini sezuvchi fotoretseptor gen hisoblanadi [37].

Adabiyotlar tahlillari natijasida fotoretseptor genlar oilasi vakillari o'simliklar rivojlanishining turli xil bosqichlarida o'ziga xos bo'lgan umumiy va xususiy funksiyalarni bajaradi. Kriptoxrom genlar oilasi hamda UVR8 genlar o'simlikning stressga chidamliligida

1-jadval.

O'simliklar dunyosidagi fotoretseptorlarning turlari, ularning spektral diapazoni va fiziologik rollari.

Fotoretseptor	Yorug'lik turi	To'lqin uzunligi	Funksiyasi	Asosiy genlar	Kashf etilishi
Fitoxrom (Phy)	Qizil / uzoq qizil	~600-800 nm	urug'larning unib chiqishi, gullashning boshlanishi, pigmentatsiya, gen ekspressiyasining regulatsiyasi,	<i>PHYA-PHYE</i>	1959-yil
Kriptoxrom (Cry)	Ko'k /UV	~400-500 nm	Fotomorfogenez, ildizning rivojlanishi, meva va urug'larning hajmi, o'simlik balandligi va apikal dominantlik, apikal meristema faoliyati, abiotik va biotik stressga javob	<i>CRY1, CRY2, CRY3</i>	1998-yil
Fototropin (Phot)	Ko'k /UV	~400-500 nm	fototropizm, xloroplastlar harakati, barglarning kengayishi	<i>PHOT1, PHOT2</i>	1997-yil
ZEITLUPE (ZTL)	ko'k/UV-A	~320-500 nm	sirkadiyal ritm va gullashni boshqarish, gipokotilning uzayishi	<i>ZTL, FKF1, LKP2</i>	2000-yil
UVR8	UV-B	~280-320 nm	o'simlikning metabolizmi, morfogenezi, fotosintezi, biotik stresslarga javob	<i>UVR8</i>	2011-yil

umumiy va fotomorfogenez, o'simliklar metabolizmida xususiy fiziologik ro'l bajaradi. Genlar oilasining genomdagi joylashuvi, yorug'lik nurlarini to'lqin uzunliklariga ko'ra qabul qilishi va shu kabi boshqa xususiyatlarni bajaradi (1-jadval).

Xulosa.

Gen muhandisligining noan'anaviy texnologiyalardan foydalangan holda fotoretseptor genlar ekspressiyasini o'zgartirish orqali g'o'zadagi agrotexnik xususiyatlarni yanada yaxshilashga erishish mumkin. Shu maqsadda, o'simliklardagi fotoretseptor genlar va ularning ahamiyatini o'rganish orqali, ertapishar, hosildor va tolasi uzun bo'lgan o'zbek g'o'za navlarini olishni rejalashtirdik. Ayni paytda, fotoretseptor genlar faoliyati nazariy jihatdan o'rganilib chiqildi va bu genlar faoliyatini o'zgartirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Suruchi Singh, S.B. Agrawal and Madhoolika Agrawal. Role of Light in Plant Development. International jurnal of plant. 2015.

2. Ibrokhim Y. Abdurakhmonov, Zabardast T. Buriev, Sukumar Saha, Johnie N. Jerkins, Abdusattor Abdukarimov, Alan E. Pepper. Phytochrome RNAi enhances major fibre quality and agronomic traits of the cotton *Gossypium hirsutum* L. *Nature communications* 2014 16 Jan. DOI: 10.1038/ncomms4062 1-page.
3. H. Smith. Phytochrome transgenics: functional, ecological and biotechnological applications. *Semin Cell Biol* 1994 Oct;5(5):315-25. DOI: [10.1006/scel.1994.1038](https://doi.org/10.1006/scel.1994.1038).
4. Schafer E. Nagy F, eds. 2006. *Potomorphogenesis in plant and bacteria*, 3rd edn. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
5. Senger H, 1984. Cryptochrome, some terminological thoughts, In *blue light Effects in Biological systems*:72. Springer-Verlag, Berlin.
6. Inyup Paik, Enamul Huq. Plant photoreceptors: Multi-functional sensory proteins and their signaling networks. [Seminars in Cell & Developmental Biology](#), August 2019, Pages 114-121.
7. Ballare C.L, Mazza C.A, Austin A.T, and Pierik R. (2012.) Canopy light and plant health. *Plant Physiol.* 160, 145-155. DOI:10.1104/pp.112.200733.
8. Erb M, Meldau S, and Howe G.A. (2012) Role of phytohormones in insect-specific plant reactions. *Trends Plant Sci.* 17, 250-257. Doi:10.1016/j.tplants.2012.01.003.
9. Jeong R.D, Chandra-shekara A.C, Barman S.R, Navarre D, Klessig D.F, Kachroo A, et al. (2010). Cryptochrome 2 and phototropin 2 regulate resistance protein-mediated viral defense by negatively regulating an E3 ubiquitin ligase. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 107, 13538-13543. Doi:10.1073/pnas.1004529107.
10. Mazza, C.A and Bakkare C.L (2015). Photoreceptors UVR8 and phytochrome B cooperate to optimize plant growth and defense in patchy canopies. *New Phytol.* 207, 4-9. Doi:10.1111/nph.13332.
11. Gommers C, M. Keuskamp D, H. Buti S, van Veen H, Koevoets I.T, Reinen E, et al. (2017) Molecular profiles of contrasting shade response strategies in wild plants: differential control of immunity and shoot elongation. *Plant Cell* 29, 331-344. doi:10.1105/tpc.16.00790.
12. Linda C. Sage. *Pigment of the imagination . A history of Phytochrome Research.* 1992 by academic press, inc.
13. James A. Poulos, Robert J. Griesbach, Cathleen J. Hapeman, Stephen O. Duke and Kevin L. Armbrust. *The Discovery of Phytochrome Unlocking the Secrets of Plants and Their Connection to Light.* CHEMISTRY International September-October 2016.
14. Kendrick RE, Kronenberg GHM: *Photomorphogenesis in plants* 2nd edition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands; 1994.
15. Quail PH: Photosensory perception and signal transduction in plants. *Curr Opin Gen Dev* 1994, 4:652-661.
16. Smith H: Physiological and *Arabidopsis thaliana* Ecological Function within the Phytochrome Family. *Annu Rev Plant Phys* 1995, 46:289-315.
17. Ibrokhim Y Abdurakhmonov, Zabardast T Buriev, Carla Jo Logan-Young, Abdusattor Abdukarimov and Alan E Pepper. Duplication, divergence and persistence in the Phytochrome photoreceptor gene family of cottons (*Gossypium* spp.) *BMC Plant Biology*. 2010 Jun 20. doi: 10.1186/1471-2229-10-119. 2-page.
18. Sharrock RA, Quail PH. 1989. Novel phytochrome sequences in *Arabidopsis thaliana*: structure, evolution and differential expression of a plant photoreceptor family. *Genes and Development* 3, 1745-1757.

19. Clack T, Mathews S, Sharrock RA. 1994. The phytochrome apoprotein family in *Arabidopsis* is encoded by five genes: the sequences and expression of PHYD and PHYE. *Plant Molecular Biology* 25, 413-427.
20. Clack T, Mathews S, Sharrock RA: The phytochrome family in *Arabidopsis* is encoded by five genes: the sequence and expression of PHYD and PHYE. *Plant Mol Biol* 1994, 25:413-27.
21. Mathews S, McBreen K: Phylogenetic relationships of B-related phytochromes in the Brassicaceae: Redundancy and the persistence of phytochrome D. *Mol Phylogenet Evol* 2008, 49:411-23.
22. Xuhong Yu, Hongtao Liu, Chentao Lin. The Cryptochrome Blue Light Receptors. 2010 American Society of Plant Biologists. doi: [10.1199/tab.0135](https://doi.org/10.1199/tab.0135).
23. Ahmad, M., Jarillo, J. A., Smirnova, O., Cashmore, A. R. (1998). *Cryptochrome blue-light photoreceptors of Arabidopsis implicated in phototropism*. *Nature*, 392(6677), 720–723.
24. Xu Wang, Qin Wang, Paula Nguyen, and Chentao Lin, Cryptochrome-mediated light responses in plants. HHS Public Access Author manuscript *Enzymes*. Author manuscript; available in PMC 2018 October 01. Page 1.
25. Jathish Ponnu, Ute Hoecker. Signaling Mechanisms by *Arabidopsis* Cryptochromes. *Front. Plant Sci.*, 28 February 2022. Sec. Plant Physiology Volume 13 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.844714>.
26. Xu Wang, Qin Wang, Paula Nguyen, and Chentao Lin, Cryptochrome-mediated light responses in plants. HHS Public Access Author manuscript *Enzymes*. Author manuscript; available in PMC 2018 October 01. Page 1.
27. Chentao Lin. Blue Light Receptors and Signal Transduction. *The Plant Cell*, Volume 14, Issue suppl_1, May 2002, Pages S207–S225, <https://doi.org/10.1105/tpc.000646>.
28. Fay-Wei-Li, Carl J. Rothfels, Michael Melkonian, Juan C. Villareal, et al. The origin and evolution of phototropins. *Front. Plant Sci.*, 12 August 2015. Sec. Plant Development and EvoDevo Volume 6 - 2015 | <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00637>.
29. John M. Christie. Phototropin Blue-Light Receptors. *Annual Review of Plant Biology*. Vol. 58:21-45 (Volume publication date June 2007).
30. Yiqun Xue, Jingjing Xing, Yinglang Wan, et al. *Arabidopsis* Blue Light Receptor Phototropin 1 Undergoes Blue Light-Induced Activation in Membrane Microdomains. *Cell Press Partner journal. Molecular Plant Research Article*. Volume 11, Issue 6 p 846-859 June 04, 2018. DOI: [10.1016/j.molp.2018.04.003](https://doi.org/10.1016/j.molp.2018.04.003).
31. Justyna qabuz, Olga Sztatelman, Agnieszka Katarzyna Banas and Halina Gabrys. The expression of phototropins in *Arabidopsis* leaves: developmental and light regulation. *Journal of Experimental Botany*, Vol. 63, No. 4, pp. 1763–1771, 2012 doi:10.1093/jxb/ers061.
32. Brian D. Zoltowski, Takato Imaizumi. Chapter Nine - Structure and Function of the ZTL/FKF1/LKP2 Group Proteins in *Arabidopsis*. *The Enzymes Volume 35*, 2014, Pages 213-239. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801922-1.00009-9>.
33. Winslow R. Briggs, John L. Spudich. *Handbook of Photosensory receptors*. 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH Co. KGaA, Weinheim.
34. Miyazaki, Y., Takase, T., & Kiyosue, T. (2015). ZEITLUPE positively regulates hypocotyl elongation at warm temperature under light in *Arabidopsis thaliana*. *Plant Signaling & Behavior*, 10(5). <https://doi.org/10.1080/15592324.2014.998540>.
35. Tilbrook K, Arongaus AB, Binkert M, Heijde M, Yin R, Ulm R. The UVR8 UV-B Photoreceptor: Perception, Signaling and Response. *Arabidopsis Book*. 2013 Jun 11;11:e0164. doi: 10.1199/tab.0164.

36. Rizzini, L., Favory, J.-J., Cloix, C., Faggionato, D., O’Hara, A., Kaiserli, E., Ulm, R. (2011). Perception of UV-B by the Arabidopsis UVR8 protein. *Science*, 332(6025), 103–106.
37. Gareth I Jenkins. Structure and function of the UV-B photoreceptor UVR8. [Current Opinion in Structural Biology Volume 29](#), December 2014, Pages 52-57. <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2014.09.004>.
38. Orifjonova U.A, Ayubov M.S, Tashmuxeimedova Sh.S, Bashirxonov Z.X, Kamalova L.X, Murodov A.A. G‘o‘zaning (*Gossypium hirsutum* L) hasharotlarga chidamlilik xususiyatini oshirishda ahamiyatli genlarni tavsiflash. Maqola ISSN: 2181-0427 www.journal.namdu.uz NamDU ilmiy axborotnomasi. 2024-yil 3-son.180-188.
39. Orifjonova U.A.1, Ubaydullayeva X.A., Yusupov H.N., Boboqulov M.Sh. CRISPR/CAS 9 texnologiyasidan foydalangan holda *PHYA1* geniga tuzilgan vektor konstruksiyani transformatsiya qilish. “Genetika, genomika va biotexnologiyaning zamonaviy muammolari” anjumani to‘plami. 15-may 2025. 72-73.